

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066816>

Давронова Фотима Пирназаровна

*Самарқанд ветеринария медицинаси институти чет тиллар
қафедраси уқитувчиси*

Илесова Балнура Пердебай кизи

*Самарқанд ветеринария медицинаси институти
тошкент филиалли талабаси*

Аннотация: *Мазкур мақолада оилада ёшларда толерантлик сифатларини таркиб топтириш бугунги глобаллашув шароитида ижтимоий-маънавий заруратга айланганлиги сабаблари ёритилган. Толерантлик сифатларини шакллантириш эса толерантлик тафаккури ва маданияти қай даражада ривожланганлиги билан боғланади. Ёшларни диний ва дунёвий илмлар, миллий ҳамда умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш таълим муассалари олдидаги жиддий вазифалар сирасига кириши; бу бўлгуси мутахассисларнинг келажакдаги фаолиятларида дунёвий ва диний бағрикенглик, ўзга дин ҳамда миллат вакилларига ҳурмат-эҳтиром билан муносабатда бўлиш, ўзга миллатлар маданияти билан қадриятларига, миллий бойликларига ҳам ҳурмат билан қараш, дўстона муносабатда бўлишни англатади. Ана шундай ёшларни тарбиялаб вояга етказиш орқали жамиятда ижтимоий-маънавий мувозанатни сақлашга эришилади. Келажакдаги амалий фаолиятларида эса ёшлар бу борада эгаллаган билим, кўникма ва малакаларига таяниб иш олиб борадилар.*

Калит сўзлар: *таълим-тарбия жараёни, толерантлик сифатлари, толерантлик тафаккури, ижтимоий-маънавий зарурат, толерантлик маданияти, дунёвий ва диний бағрикенглик, илмий тадқиқотлар бош муаммоси, дидактик, аксиологик ҳамда акмеологик ёндашувлар, толерантликнинг тарихий илдизлари, толерантлик тамойиллари.*

Оилада толерантлик тафаккурини барча оила аъзолари, айниқса, ёшлар онгида шакллантириш, ёшларни диний ва дунёвий илмлар, миллий ҳамда умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш таълим муассасалари олдидаги жиддий вазифалар сирасига киради. Зотан, Олий таълим муассасаларидаги ёшларда толерантлик сифатларини таркиб топтириш аввало толерантлик тафаккурини шакллантириш билан чамбарчас боғланади. Ёшларда толерантлик сифатларини таркиб топтиришнинг бош мақсадини эса бўлгуси мутахассисларнинг келажакдаги фаолиятларида дунёвий ва диний бағрикенглик, ўзга дин ҳамда миллат вакилларига ҳурмат-эҳтиром билан муносабатда бўлиш, ўзга миллатлар маданияти билан қадриятларига, миллий бойликларига ҳам ҳурмат билан қараш, дўстона муносабатда бўлиш ташкил этади. Сабр-тоқатлилик, чидамлилик, бардошлилик, биродарлик,

ҳамдардлик, камситмаслик, хўрламаслик, тинч-тотув яшаш, жамиятда барқарор руҳий мувозанатни сақлаш каби сифатлар толерантлик тафаккури орқали шакллантирилади.

Дунё микёсида глобаллашув ва ижтимоий-иқтисодий интеграциялашув жараёнлари кучайган ҳозирги паллада элатлар, миллатлар мафқуралар хилма-хиллигини қамраб олувчи ҳамжихатлик фалсафаси ҳамда маданиятига бўлган эҳтиёж ҳам ортиб бормоқда. 1995 йил 16 ноябрда ЮНЕСКО ташкилотига аъзо давлатлар иштирокида имзоланган “Бағрикенглик тамойиллари декларацияси” да ҳам бу масалага алоҳида эътибор қаратилган эди. Таълим-тарбия тизимида ёшларда толерантлик тафаккурини шакллантириш бу борада алоҳида аҳамият касб этиши жаҳон олимлари томонидан ҳам таъкидланмоқда. Мазкур масала қатор илмий тадқиқотлар марказида турибди: Россия олимларидан З.Г.Апресян, Т.Болотина, М.Золотухин, И.В.Крутова, В.Н.Павлов каби олимлар толерантлик сифатларини ёшларда оиладан бошлаб узлуксиз таркиб топтириб бориш – шахс шаклланишининг зарурий элементи эканлигини асослаб, бу тушунчанинг фалсафий-маънавий қирраларини тадқиқ қилганлар. Хорижлик олимлардан Э.Риэрдон Бетти, Т.Адорно, Ж.Элпорт тадқиқотларида толерантлик тушунчасининг семантик мазмуни, толерантлик ва замонавий жамият зиддиятлари ўрганилган. Ўзбек олимларидан Х.Бобоев, И.Жовлиев, М.Хаджиева, Г.Кушакова ва бошқалар томонидан амалга оширилган ўнлаб тадқиот ишларида ёшларда толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг дидактик, аксиологик ҳамда акмеологик мазмуни аниқлаштирилган.

Бугунги кунда толерантлик турли-туман зарарли ғоя ва тушунчаларга қарши кураш омилига айланди: иқтисодий, маънавий-мафқуравий, диний муносабатларга киришишнинг замонавий қонун-қоидаларини ўрганишдан тортиб, инсонлараро муносабатларда миллати, ирқи, насаби, иқтисодий аҳволи, дини ва эътиқодига кўра ажратмаслик, бир-бирига қарши қўймаслик, турли эътиқод эгаларини ҳурмат қилиш, диний ғояларни зўравонлик билан сингдиришга уринмаслик кабилар сиёсий, мафқуравий, маънавий-руҳий мувозанатни сақлаш меъёрларини англатади.

Толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг тарихий илдизларига эътиборни қаратсак, қадимги Хитой, Ҳинд, Миср, Зардўштилик маданиятларида бағрикенглик ғоялари илгари сурилганлигига ишонч ҳосил қиламиз. Айниқса, ислом фалсафаси ва маданиятининг таъсирида Ғарб Ренессанс даври инсонпарварлик ғоялари шаклланди. Мусулмон маданиятига хос “тасаммул” тушунчаси кечиримли бўлиш, меҳрибонлик, ҳалимлик, хайрихоҳлик, сабр-қаноат, ўзаро ҳурматни англатади. “Бирортангиз ўз биродарингизни ўзингиздек яхши кўрмасдан туриб, эътиқодли бўлолмайсиз” деган ақида ислом динидаги толерантлик тушунчаси асосий ғоясини англатади. Айни шу мазмундаги ёндашув Абу Наср Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри” асарида бўртиб кўринади: жамият аъзолари ўртасидаги тенглик, ўзаро ҳамжихатлик унинг тинчлиги ва фаровонлиги гарови эканлиги алоҳида таъкидланади. Олимнинг фикрига кўра: “Маълум халқ ва инсоният тўплаб келган маънавий-миллий мероси орқали “руҳлари”, яъни шахсларнинг маънавияти, онги миллийлашиб, бир-бири билан қўшилиб боради.”

Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф ҳазратлари “Рухий тарбия” китобининг “Хулқланиш” номли 3-жузидаги “Бошқа диндагилар билан муомала одоби” рукнида “Бақара” сураси 136-оятига таяниб, “ҳар бир мусулмон одам Аллоҳ таоло томонидан юборилган ҳамма набийларга Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламга иймон келтиргандек иймон келтириши, Аллоҳ таоло томонидан нозил қилинган китобларга Қуръони Каримга иймон келтиргандек иймон келтириши лозим. Агар улардан биронтасига иймон келтирмаса ёки уларни беҳурмат қилса, мусулмонлиги қолмайди,- “ деб ёзганлар. Шу билан бирга мусулмон шахс бошқа динларга эътиқод қилувчи кишиларга ёмонлик қилмаслиги, улар билан яхши муомалада бўлиши, яхши кўшничилик қилиши, зиёфатга чақириши, оилавий алоқалар ўрнатиши мумкинлиги алоҳида таъкидланади. Ушбу фикр ва ҳукмлар Исломи динининг нақадар инсонпарвар ва бағрикенг дин эканлигининг ёрқин далилидир. Бу дин бошқа диндагиларга яхшилик ва адолат қилишни ман қилмайди, аксинча, яхшилик ва адолат қилишга чорлайди. “Албатта, Аллоҳ адолат қилувчиларни севади” (Мумтаҳанна сураси, 8-оят). Бошқа ояти карималарда ҳам мусулмон киши бошқа дин вакиллариининг ибодатхоналарини хурмат қилиши, уларнинг диний-ақийдавий масалаларига аралашмаслиги, уларга ноҳақ жабр қилмаслиги лозимлиги баён қилинган. “Расулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “ Кимки бир аҳдлашган (ғайридин) кишига зулм қилса, ёки унинг ҳаққини поймол этса, ёҳул уни тоқати етмайдиган нарсага мажбур қилса, ёки унинг розилигисиз ундан бирор нарсани олса, қиёмат куни мен ўша одамнинг хусуматчиси бўламан”, дедилар.

Абу Довуд ривоят қилган: Набий алайҳиссалом Мадинага ҳижрат қилганларидан сўнг у ердаги яҳудийлар билан аҳднома тузиб, тинч-тотув ва жамият манфаатлари учун ҳамкорликда яшаш асосларини белгилаб, унга амал қилиб яшадилар. Англашиладики, Муҳаммад алайҳиссалом бошқа дин вакиллари билан яхши алоқада бўлиб, уларга гўзал муомалада бўлганлар, ҳадъялар бериб, улар томонидан берилган ҳадъяларни қабул қилганлар ва илтифот кўрсатганлар.

Толерантликнинг тарихий илдизлари “Авесто”, “Ўрхун-Энасой битиклари”дан бошлаб ислом маданияти таркибида шакллантирилган комил инсон ғояси, тасаввуф таълимотига хос қарашлар заминидан ривожланиб, ўзбек маърифатпарварларининг комил шахс сифатлари талқинига оид тарбия тамойиллари ҳамда мустақиллик даврига келиб, замонавий “баркамол шахс” ғоясининг педагогик мазмуни, ҳар жиҳатдан ривожланган баркамол шахсга хос сифатларни таркиб топшириш мақсади, вазибалари, метод ва усуллари янгиланганлиги билан чамбарчас боғланади.

Бу ўринда биз ғазал мулкининг султони, ўзбек адабий тили асосчиси, улуг мутафаккир Мир Алишер Навоий ҳазратларининг комил инсон ғоясига сингишиб кетган толерантлик ғояси ҳақида тўхталиш заруратини сездик. Зотан, Навоий ҳазратлари наздидаги комил инсон айнан илмли, дунёқараши кенг, умуминсоний қадриятларни эъзозловчи, ориф инсон бўлиш билан бирга толерантлик сифатларига эга бўлган шахсдир. “Фарход ва Ширин” достонидаги Фарход Арман ўлкасида курғоқчилик туфайли оғир шароитда яшаётган мазлум халққа сидқидилдан ёрдам беради, тоғу-тошларни қазиб, сув чиқаради, бу юртни босқинчилардан ҳимоя қилади.

Тили, дини, эътиқоди ўзгача бўлган халққа эзгу амаллари билан хизмат қилади. Буюк “Хамса”асари таркибига кирган “Фарҳод ва Ширин” достонидаги Ширин образи орқали ҳам мутафаккир ислом динининг нақадар бағрикенг, инсонпарвар дин эканлигини ҳаётий воқеалар тимсолида ёритган. Зеро, ислом динида мусулмон эркак бошқа диндаги аёлга уйланиши мумкин.

Демак, XIV асрда ҳам толерантлик ғояси инсонпарварликка ундаш, ўзга дин ва миллат вакиллари хурмат қилиш, уларга зарур бўлганда ёрдам бериш, ҳамжихатликда яшашга чорловчи умуминсоний ғоя даражасига кўтарилган. Улуғ мутафаккирларимизнинг бу борадаги ёндашувлари эса бугунги кундаги толерантлик ғоясининг тарихий илдизларини ташкил этади. Аини дамда Имом ал-Бухорий, Абу Мансур ал-Мотуридий, Бурҳониддин Марғинович, Имом ат-Термизий, аз-Замахшарий, Юсуф Ҳамадоний, Аҳмад Яссавий, Абдулҳолик Ғиждувонийлар меросини ўрганиш, толерантликнинг тарихий илдизларини чуқур тадқиқ қилиш ёшлар олдидаги жиддий вазифалар сирасига киради. Бу ўринда ўзбек маърифатпарвар зиёлиларидан Беҳбудий, Фитрат, Чўлпон, Абдулла Авлоний, Абдулла Қодирий ижодида илгари сурилган умуминсоний ғоялар талқинига хос бағрикенглик, сабрлилик, ўзга миллат ва элат вакиллари хурмат, уларнинг миллий кадриятларига эҳтиром тўғулари ифода қилинган қатор бадиий образларни эслашимиз мумкин. Талаба ёшларнинг ислом дини таркибидаги толерантлик тафаккури тарихий ривожланиш босқичларини илмий асосларга таяниб ўрганишлари, аждодларимиз маънавий меросини маънавий билимлар мажмуи сифатида кадрлашлари ва улардан сабоқ олишлари - комиллик томон ташланган қадам ҳисобланади. Бу толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг биринчи босқичидир.

Ўзбек миллий кадриятлари таркибидаги толерантлик ғояси бугунги глобаллашув даврида ҳам одамларга меҳрли-оқибатли бўлиш, уларнинг ёши, миллати, ирқидан, насл-насабидан қатъи назар бир хил муносабатда бўлишни ифода қилади. Бундай муносабат инсоний маданият саналади ва уни шакллантириш оиладан бошланади. Шу сабабли ёшларда толерантлик сифатларини шакллантириш аввало мазкур тушунча моҳиятини тўла идрок этишлари, уларда толерантлик тафаккурини таркиб топтириш, толерантликка оид билим, кўникма ва малакаларни илмий-назарий жиҳатдан тарихий илдизларига таяниб шакллантиришда толерантлик муҳитини яратиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг иккинчи босқичини ташкил этади. Толерантликнинг оилада, маҳалла ёки таълим муассасаларида бузилиш ҳолатларини ўрганиш ва ёшлар билан муҳокама қилиш; муаммолар ёхуд зиддиятли ҳолатларни баргараф этиш бўйича ёшларнинг таклифларини, ечимларини, ёндашувларини таҳлил қилиб баҳолаш натижасида амалиётга тадбиқ қилиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш ёшларнинг фаоллигини оширади. Кундалик ҳаётий фаолиятларида бу тамойилларга амал қилиб яшаш кўникма ва малакалари таркиб топишини таъминлайди. Биргаликда ишлаб чиқилган хулосалар эса ёшлар ўртасида ҳамкорлик, ўзаро ишонч, хурматга асосланган вазиятни вужудга келтиради. Бу толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг учинчи - амалий босқичи саналади. Бу босқичда амалий ишлар:

тадбирлар, учрашувлар, суҳбатлар, ўзаро тажриба алмашинувлар, дискуссиялар, дебатлар ташкил этиш натижасида ёшларда толерантлик маданияти таркиб топишига эришилади.

Хўш, толерантлик маданияти қандай намоён бўлади?

1. Толерантлик тушунчасининг тарихий илдизларини билиш, чуқур ўрганиш орқали.

2. Геноцид, расизм, экстремизм, фундаментализм, радикализм, сепаратизм, диний ақидапарастлик каби толерантликка зид тушунчалар моҳияти ва мазмунини, уларнинг оқибатларини чуқур англаган ҳолда бундай ғояларни баҳолаш ҳамда уларга толерантлик тафаккурига таяниб муносабат билдириш малакасига эга бўлиш жараёнида.

3. Диний эътиқодга оид билимларни дунёвий билимларга уйғунлаштирган ҳолда ўзга динлар ва эътиқод эгаларига ҳурмат билан муносабатда бўлишда.

4. Ўзга миллат, элат ёки эътиқод эгаларининг ҳуқуқларини поймол этмаслик, уларга маънавий-руҳий ё жисмоний зарар етказмаслик, аксинча, уларни қўллаб-қувватлаш, зарур бўлганда ёрдам бериш каби инсоний муносабатлар орқали ўз атрофида, ўзи ўқиб ё ишлаб турган жамоасида ана шундай инсонпарварлик муҳитини яратишга интилишида, бу борадаги фаоллигида намоён бўлади.

5. Толерантлик кадрятларини кенг тарғиб этишда, умуминсоний ғояларни ташвиқ қилиб, ўз фаолиятида уларга амал қилишида кўринади.

Демак, 1) толерантлик сифатларини шакллантириш орқали толерантлик маданияти ҳар бир талаба ёшларнинг амалий фаолияти жараёнида таркиб топади ва ривожланади. Бугунги кунга келиб толерант шахсни шакллантиришнинг замонавий педагогик концепциясини яратиш зарурати юзага келди. Таълим босқичлариаро узвийлик ва узлуксизликда ўқувчи ёшларда толерантлик тафаккури ва сифатларини таркиб топтириш Олий таълимда толерантлик маданиятини шакллантириш асоси бўлиб хизмат қилади. Шу сабабли бундай концепцияни яратишда жамият ҳаётининг янги тараққиёт босқичи, унга хос хусусиятлар, педагогика фанининг бугунги ютуқ ва тажрибалари билан халқаро миқёсдаги илмий ёндашувлар, тажрибалар ҳам қамраб олиниши керак.

2) Толерант шахсни шакллантириш давлатчилик асосларининг мустаҳкамланишига, жамият аъзолари руҳиятининг тетиклашувига, уларнинг ўзаро ҳамкор, ҳамфикр, яқдил фаолият юритишларида психологик таъсир кўрсатади. Ҳаётга ишонч, ўзаро тотувлик ва ҳамжихатлик муҳитида яшаш, фаолият олиб бориш эса ҳамиша ўзининг ижобий самарасини беради.

3) толерантлик тафаккурини шакллантириш жараёни оиладан бошлаб барча таълим босқичларида тизимли, илғор таълим методлари ва технологияларига таяниб ташкил этилиши лозим. Турли ижтимоий фанлар таркибида толерантлик асослари бўйича зарур билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришда турли ахборот воситаларидан фойдаланиш тавсия қилинади.

ФОЙДАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1. А.Г.Асмолов. Историческая культура и педагогика толерантности. М.:2001.- стр.61-65.
2. В.А.Воробьева. Педагогические технологии воспитания толерантности у учащихся. М.:2004.-65с.
3. Риэрдон Б.Э. Толерантность – путь к миру.- М.:”Бонфи”.-2001.-304 с.
4. Adorno T. Aspects of Sociologu. Beacon.-2003.-210 p.
5. М.Хаджиева. Миллий онгда толерантликни шакллантиришнинг ижтимоий-фалсафий тахлили. Фалсафа фан. док. дисс. автореферати. Т.:2012.-42 б.
6. Г.Кушакова. Ёшларда толерантлик тафаккурини шакллантириш технологияси. Пед. фан. док. дисс. автореферати Т.:2020.-49 б.
7. Х.Бобоев. Современные социально - педагогические условия формирования таджикско-русского билингвизма у учащихся начальной школы Таджикистан: 2018 – 56 ст.
8. М. Хаджаева «Таълим-тарбия назариясида таълим технологиялари» Профессиональное становление личности 21 века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы Тошкент 2017
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-informalnogo-mediynogo-obucheniya-v-pedagogicheskoy-srede>

